

Специфіка просування новинного інтернет-видання (на прикладі РБК-Україна)

Ткач А. О., Мироненко В. В.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

У статті розглянуто основні особливості просування новинних інтернет-видань. Досліджено роль окремих технологій просування, їхні особливості та етапи впровадження в діяльності новинного видання. На основі актуальних даних (за лютий-березень 2020 року) проведено аналіз найбільших інформаційних агентств України та проаналізовано технології просування новинних вебсайтів. За допомогою аналітичної платформи SimilarWeb було проведено аналіз просування новинного інтернет-видання на прикладі інформаційного порталу РБК-Україна.

Ключові слова: новинне інтернет-видання; технології просування; інформаційне агентство; інформаційний портал; РБК-Україна.

1. Вступ

Постановка проблеми. Люди відчувають постійну потребу в актуальних новинах. Стрімке зростання використання мобільних пристроїв для новин та інформації протягом останніх років постійно збільшує цифрову читацьку аудиторію. Аудиторія друкованих видань поступово переходить на отримання новин з інтернету, тому просування новинного сайту дуже важливе. Незважаючи на те, що популярні газети також активно виходять в онлайн, відкриваючи представництва в соціальних мережах і розвиваючи власні новинні портали, з ними можна і потрібно конкурувати. Аудиторія традиційних та електронних ЗМІ відрізняється форматами подачі інформації та іншими параметрами. Щоб сайт, який спеціалізується на поширенні новин, став успішним, для його просування потрібні особливі методи й технології.

Просування новинного сайту має свою специфіку, що відрізняє цю категорію інформаційних ресурсів від сайтів комерційної спрямованості.

З кожним роком популярність інтернет-видань зростає завдяки збільшенню кількості користувачів мережі Інтернет. Це зумовлює потребу розробки ефективного й оптимального плану просування на основі аналізу діяльності видань в мережі Інтернет, визначенні показників ефективності для оцінки кампаній просування сайтів, виборі найбільш легких у використанні інструментів аналітики. Зазначене потребує опрацювання теоретичних основ та методології визначення стану просування інтернет-видання з метою формування напрямків оптимізації інструментів просування.

Технологічними перешкодами в сучасній системі оцінки ефективності просування інтернет-видань є фінансова недоступність інструментів та платформ, які дають змогу оцінити

Myronenko V., Candidate of Science in Social Communications (Ph. D.), Associate Professor, e-mail address: myronenko_v@fszmk.dnulive.dp.ua, Tkach A., Student, e-mail address: Tkach_a@fszmk.dnulive.dp.ua, Oles Honchar Dnipro National University, 13, Naukova Str., Dnipro, 49050, Ukraine

Мироненко В. В., кандидат наук із соціальних комунікацій, електронна адреса: myronenko_v@fszmk.dnulive.dp.ua, Ткач А. О., бакалавр, електронна адреса: Tkach_a@fszmk.dnulive.dp.ua, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Наукова 13, Дніпро, 49050, Україна

ефективність вебсайтів. Отже, актуальним є виявлення реальних, доступних інструментів, а також визначення найбільш дієвих показників ефективності просування новинних сайтів інтернет-видань.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню проблематики просування новинних сайтів інтернет-видань присвячено окремі праці. Сьогодні відсутні теоретичні розробки та практичний аналіз ефективності просування інтернет-видань. Разом з тим, різні аспекти інтернет-журналістики вивчали вітчизняні та зарубіжні дослідники: О. Амзін, К. Вейлер, В. Іванов, В. Кіхтан, Р. Крейг, Б. Потятиник, О. Ситник, В. Рябічев. Інструменти просування інтернет-видань досліджували А. Захарченко, Г. Нищик, О. Підлуцький, Т. Полозова, Т. Фісенко, І. Шейко.

Мета статті – дослідити особливості просування новинних інтернет-видань та запропонувати прості й доступні інструменти просування новинних сайтів інтернет-видань (на прикладі РБК-Україна).

Об'єкт дослідження – сучасні технології просування новинного інтернет-видання.

Методи дослідження. У дослідженні використано такі загальнонаукові методи: узагальнення, порівняння на основі показників оцінки діяльності вебсайту за допомогою електронного ресурсу SimilarWeb для визначення ролі й місця інтернет-видання у системі українського медійного простору.

2. Результати й обговорення

Стрімкий розвиток нового комунікативно-інформаційного середовища – Інтернету, а разом з ним і нових засобів збору, обробки, накопичення, зберігання та передачі інформації зробили переворот у багатьох галузях життя суспільства, в тому числі й у журналістиці. З'явився новий різновид журналістики – інтернет-журналістика, що викликало численні трансформації всередині самого жанру та в підходах до його вивчення.

Інтернет-видання України характеризуються розмаїттям форм і змісту, а ситуація білінгвізму дає підстави для виникнення та розвитку лінгвістично ускладнених жанрових утворень [1, с. 133].

Під мережевими засобами масової інформації можна розуміти «будь-який веб-сайт як складову частину мережі Інтернет (незалежно від того в якому сегменті Інтернет такий веб-сайт розташований), що належить певній фізичній чи юридичній особі (незалежно від національної чи географічної належності) і призначений для розповсюдження масової інформації і здійснення масової комунікації» [2].

В українському медійному інтернет-просторі дослідники виокремлюють три види інтернет-видань [3, с. 475]:

- 1) інтернет-версії друкованих чи електронних ЗМІ;
- 2) сайти інформаційних агентств;
- 3) власне інтернет-видання.

Щоб просування новинного інтернет-видання було ефективним, потрібні такі технології: комплексна оптимізація, просування в пошукових системах, контекстна реклама, RSS-розсилки, підписка на RSS-читалки, просування сайту за допомогою соціальних мереж, таргетована реклама.

Комплексна оптимізація передбачає оптимізацію технічну та текстову. Інакше кажучи, пошук сторінок з дублюючою інформацією, внутрішня перелінковка (зв'язування сторінок сайту

посиланнями), а також застосування стратегії просування сайту по низько- і середньочастотних запитах – ось головні завдання на цьому етапі.

Застосування контекстної реклами з можливістю оперативно змінювати ключові слова, пристосовуючи рекламне оголошення під поточні новинні події є досить результативним інструментом просування сайтів новин.

Для сайтів новинної тематики включення в новинні агрегатори є обов'язковим етапом просування (RSS-розсилки). Агрегатори забезпечують стабільний приплив трафіку, крім того, посилання на статті з новинами часто виводяться на верхні позиції по високочастотних запитах.

Підписка на RSS-читалки. Програми на зразок Google Reader все ще користуються популярністю у людей, що звикли групувати потік новин з різних джерел в одному місці. Мотивація відвідувачів додати новинний ресурс в підписку забезпечить постійне збільшення трафіку на новинний сайт. З іншого боку, поява соціальних мереж знизилася частку користувачів RSS-читалок, тому не варто обмежуватися даним інструментом.

Просування сайту за допомогою соціальних мереж полягає в додаванні на сайт кнопок, що дозволяють користувачеві поділитися контентом з друзями в найпопулярніших соціальних мережах (Facebook, Instagram, Twitter). Окрім цього, необхідно також створити сторінку ресурсу в соціальній мережі, яка хоч і фактично дублюватиме інформацію з новинного сайту, проте надаватиме користувачу частину контенту з посиланням на основну публікацію.

Таргетована реклама – важливий інструмент просування новинного сайту. Якщо новинне Інтернет-видання має регіональну спрямованість або спеціалізується на певній тематиці, доцільно інвестувати в таргетовану рекламу, що забезпечить стабільне зростання трафіку.

Використання мобільних додатків. Розробка програми, що транслює новини з сайту, коштує відносно недорого. При цьому забезпечує додатковий трафік з мобільних пристроїв.

Найбільшими інформаційними агентствами України є Укрінформ, УНІАН, УНН та РБК-Україна.

Аналіз роботи інформаційних агентств засвідчує, що більшість з них продовжує використовувати більш традиційні засоби інтерактиву, як-от: меню пошуку, подання контактів для зворотного зв'язку, можливість ділитися новинами в соціальних мережах тощо. Однак у повному обсязі засоби інтерактиву не використовуються. Аудиторія майже не залучається до обговорення поданих новин, коментування в більшості випадків закрито. А більшість сервісів стає доступною тільки після реєстрації та авторизації на сайті. Нові форми інтерактиву з аудиторією зможуть поживити діяльність інформаційних агентств, зробити їх більш відвідуваними та популярними серед Інтернет-аудиторії.

Дещо іншу ситуацію спостерігаємо з інформаційним агентством РБК-Україна [4]. Цей інформаційний портал, що був заснований 2006 р. як підрозділ російського медіахолдингу РБК (вийшов зі складу російського холдингу у 2010 р.), у своїй діяльності використовує значно більше інструментів інтерактивної взаємодії з аудиторією, що позитивно позначається на рейтингу агентства. Так, РБК-Україна посідає 17 місце в рейтингу відвідуваності сайтів; для порівняння: конкуренти Укрінформ – 158, УНН – 234, УНІАН – 70 (дані станом на лютий-березень 2020 р.).

Окрім цього, за даними міжнародного агентства онлайн-досліджень Gemius, РБК-Україна – лідер серед новинних видань. РБК-Україна увійшло в п'ятірку найпопулярніших сайтів в Україні за березень 2020 р. і було лідером в рейтингу найбільш відвідуваних українських новинних видань [5].

Аналіз просування новинного інтернет-видання «РБК-Україна» за допомогою аналітичної платформи SimilarWeb [6] свідчить, що протягом січня-березня 2020 р. загальна кількість відвідувачів склала 119,6 млн. осіб; розподіл відвідувачів за пристроєм вказує, що 25,9 % входили з ПК, а 74,10 % з мобільних пристроїв [7]; реферали, прямі джерела та органічний пошук трафіку на сайт є найважливішими, тоді як інші джерела трафіку не так важливі; поштові розсилки, соціальні медіа, реклама в Інтернет та оплачений пошук є найменш використовуваними інструментами просування.

Найбільш поширеним видом реклами в РБК-Україна є банерна реклама. Розміщуються такі комерційні публікації переважно на заздалегідь визначених місцях і мають сталу форму та розмір. Додатковим вихідним показником є кількість вихідних відвідувачів, тобто тих, хто за рекламою РБК-Україна перейшов на замовників реклами. За січень-березень 2020 року їх кількість становила 210 000 відвідувачів [8].

3. Висновки

Поява нового комунікативно-інформаційного середовища – Інтернету, а разом з ним і нових засобів збору, обробки, накопичення, зберігання та передачі інформації зробили переворот у багатьох галузях життя суспільства, у тому числі і в журналістиці, зумовивши виникнення нового її жанру – інтернет-журналістики.

Просування новинного інтернет-сайту має свою специфіку, що відрізняє цю категорію інформаційних ресурсів від сайтів комерційної спрямованості. Як показує аналіз, найбільш ефективними технологіями є такі: комплексна оптимізація, просування в пошукових системах, контекстна реклама, RSS-розсилки, підписка на RSS-читалки, просування сайту за допомогою соціальних мереж, таргетована реклама.

Серед існуючих інтернет-агентств України найбільш інтерактивним та ефективним в плані просування свого видання є РБК-Україна. Це інформаційне агентство надає такі інтерактивні можливості для користувачів – подаються контакти для зворотного зв'язку, є сервіс пошуку новин, є можливість підписатися на розсилку новин електронною поштою, можна ділитися новинами Facebook, Twitter, Google+. Мережеве ЗМІ «РБК-Україна», яке раніше активно рекламувало банківські установи, тепер розміщує лише рекламу-гіперпосилання на інші ресурси в мережі Інтернет.

Використання перелічених технологій для просування новинного ресурсу підтверджують їхню ефективність показниками рейтингу відвідуваності сайту, середнім показником відмов, тривалості відвідуваності порівняно з конкурентами тощо, що свідчить про успішність використання стратегій просування новинного інтернет-видання.

Список використаних джерел

1. Матвеева С. А. Двомовні інтернет-видання: контентний та структурний аспекти. *Система і структура східнослов'янських мов*. 2015. Вип. 9. С. 132–138.
2. Бурило Ю. П. Щодо визначення адміністративно-правового статусу Інтернет-видань та організаційно-правових засад державного управління в сфері їх діяльності. URL: http://www.rusnauka.com/NPM_2006/Pravo/2_burilo.doc.htm (дата звернення 10.04.2020).
3. Кашуба Г. Українські Інтернет-видання: комунікативно-лінгвістичні та правові аспекти. *Вісник Львівського університету. Серія журналістики*. 2004. Вип. 25. С. 474–480.
4. Офіційний сайт «РБК-Україна». URL: <https://www.rbc.ua/ukr> (дата звернення 10.04.2020).

5. РБК-Україна продовжує лідирувати в рейтингу найбільш відвідуваних новинних видань. URL: <https://www.rbc.ua/ukr/news/rbk-ukraine-prodolzhaet-lidirovat-reytinge-1583846116.html> (дата звернення 10.04.2020).

6. SimilarWeb. URL: <https://www.similarweb.com/fr/website/rbc.ua> (дата звернення 10.04.2020).

7. Як збирати дані кампанії за допомогою користувацьких URL-адрес. URL: <https://support.google.com/analytics/answer/1033863?hl=uk> (дата звернення 10.04.2020).

8. РБК-Україна увійшло у топ-5 найбільш популярних сайтів за березень. URL: <https://www.rbc.ua/ukr/news/rbk-ukraine-voshlo-top-5-samyh-populyarnyh-1586352145.html> (дата звернення 10.04.2020).

Тkach A., Myronenko V. Specificity of promotion of online news websites (on the example of RBC Ukraine)

The article considers the main features of promotion of the online news websites. The role of individual technologies in such kind of promotion, the features and stages of its implementation are investigated. In the process of study, the following general scientific methods were used: descriptive, generalization, comparison. On the basis of indicators that evaluate the website activity and with the help of SimilarWeb electronic resource it became possible to determine the role and place of Internet publishing in the Ukrainian media space. Based on the example of the RBC-Ukraine information portal the analysis of the promotion of the RBC Ukraine online news was conducted. Promotion of the news website has the specifics that distinguishes this category of information resources from the websites of commercial orientation. The study shows that the most effective technologies are the following: complex optimization, advancement in the searching systems, context advertisement, RSS distribution, subscription on RSS, promotion of the website by means of social networks. RBC-Ukraine is one of the successful websites, which is the most interactive and effective in terms of promotion. This news agency gives a great number of opportunities for their users: contacts for a feed-back, services that help to search news, possibility to subscribe on news distribution by e-mail, a chance to get news on Facebook, Twitter, Google+. The practical results of the study can be used for further analysis of the specifics of the promotion of the online news websites. The findings of the study can be of great interest for experts in the field of online journalism.

Keywords: *online news website; promotion technologies; news agency; information portal; RBC-Ukraine.*

DOI:

Скринкастинг як інструмент комп'ютерно-опосередкованих комунікацій

Устиченко О. Р., Гудошник О. В.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Досліджено можливості технології скринкастингу та особливості її застосування в кожній із розглянутих сфер діяльності: освіта, історіографія, комунікація, мистецтво. Описано та проаналізовано основні групи факторів, що впливають на ефективність використання скринкастингу.

Ключові слова: *скринкастинг; скринкаст; екранне відео; веб-історія; десктоп-фільм; скринлайф.*

Hudoshnyk O., *Candidate of Philological Sciences (Ph. D.), Associate Professor,*

e-mail address: ovgudoshnik@gmail.com,

Ustychenko O., *Student,*

e-mail address: oustychenko@gmail.com,

Oles Honchar Dnipro National University, 13, Naykova Str., Dnipro, 49050, Ukraine

Гудошник О. В., *кандидат філологічних наук, доцент, електронна адреса: ovgudoshnik@gmail.com,*

Устиченко О. Р., *студентка, електронна адреса: oustychenko@gmail.com,*

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, вул. Наукова 13, Дніпро, 49050, Україна